

Ustoz-shogird bu milliy qadriyat

Toshkent shahar Olmazor tumani

15-umumiy o'rta ta'lim maktabining

O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari

Ustoz- Salimova Lobar Ravshanovna

Shogird- Bultova Shahnoza Axadjonovna

Annotatsiya: Ushbu maqola ustoz-shogird shiori ostida ustoz-shogird bu milliy qadriyat mavzusi asosida tushuntirib berilgan.

Tayanch atamalar: Ustoz, Shogird, Ta'lim to'g'risidagi qonun.

Bizga ma'lumki oliy o'quv yurtlarida bo'lg'usi mutaxassis o'qituvchilarga tarbiyaviy ta'sir qiluvchi ustoz-shogird an'analari tajribasi amaliy tasdiqlangan omil sifatida ifodalanadi. Tez sur'atda ilmiy-texnik rivojlanish jarayonini amalga oshirilib borishi natijasida ta'lim jarayonining qirralari mukammallashib borayotganligi, ularning tizimigayangi pedagogik texnologiyalarni, innovatsion uslublarni keng doirada kirib kelishi kabi hollar bo'lg'usi mutaxassislarni kasbiy taalluqligini masalalarni aniqlash, ularga o'z vaqtida yordam berish kabi masalalarga e'tibor qaratish, ustoz-shogirdlik an'alaridan o'rinli foydalanish

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

zarurligini keltirib chiqarmoqda. Ularning asosida har tomonlama rivojlangan barkamol avlodni tarbiyalab yetkazish masalalari o'z ifodasini topadi.

Bugungi kunda yosh mutaxassislarni har tomonlama shakllantirishga e'tibor har qachongacha nisbatan tezlashtirish ehtiyoji zamon talabiga aylandi, ularni kasbiy faoliyatini oshirishga qaratildi. Tarixiy sharoitlarining o'zgarishi borasida to'plangan tajribalarni yoshlar ongiga yetkazish shakllari ham o'zgarib bormoqda.

Mustaqillik sharofati tufayli ustoz-shogird an'analarini yanada rivojlantirishning asosiy vazifalaridan biri mustaqil O'zbekistonni rivojlantirishga asos bo'ladigan yangi ta'lim tizimining tashkil etilishidir. 1997-yil 29-avgustda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi IX sessiyasida qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va Kadrlarni tayyorlash milliy dasturi uni amalga oshirish uchun huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. . Xalqimiz "Ustoz ko'rmagan shogird-har maqomga yo'rg'alar" degan hikmatli iborani bejizga to'qimagan shunday ekan bu maollarni hayotga tadbiq qilib ko'plab ishlarni qilishda davom etamiz shunday ekan bu ishlarni darslar misolida tushuntirsak.

Bugungi kunda ham ustoz-shogirdlik an’analari ko’plab mehnat jamoalarida shu jumladan umumta’lim maktablarida ham bu ishlar olib borilmoqda. Toshkent shahar Olmazor tumani 15-umumiy o’rta talim maktabida ko’p yillardan berib o’z faoliyatini olib borayotgan Salimova Lobar Ravshanovna shu maktabda ustoz-shogird shiori ostida ustozlar bilan ko’plab ishlar olib bormoqda.

Ustozlik bu – yoshlarni har tomonlama tarbiyalashdagi bir yo’nalishi hisoblanadi. Lekin bu an’ana oila, maktab kabi turli mazmundagi yoshlar tarbiyasi bilan shug’ullanuvchi ijtimoiyinsitutlarning ta’lim tarbiyaviy ta’sirini davomchisi sifatida ifodalanadi. Shuning uchun ham ustoz-shogirdlik faoliyatida oila, maktab kabi jamoalar faoliyatlari bilan hamkorlik amalga oshirilib, bir-birlarining ta’sir qilish kuchlari mustahkamlanib boradi. Xalq orasida ustoz va shogirdlik odobi, qadriyati, muloqot shartlari ana shunday yozilmagan qonunlar shaklida million yillardan buyon yashab, kamolga yetib, rivojlanib kelmoqda. Biron bir kasb egalari

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

yo’qki, u ustoz ko’rib kamolga yetmagan bo’lsin. Ustoz va shogirdlik rishtari juda nozik bo’lib, sal qaltis harakat qilinsa, uzilishi, keyin ulanganda ham tugun qolishi mumkin. Anashunday hol yuz bermasligi uchun, avvalo, shogird ustoziga cheksiz mehr qo’yishi, ishonishi, uning har bir so’zi, xatti-harakatini tushunish, unga rioya qilishi shart. Shogird ustozidan o’rganganlarini maromiga yetkazib, mustaqil ish boshlashdan oldin ustozini rozi qilib, duosini olishi ham odat tusiga kirgan. Shogidlardan ko’ngil to’lgan ustozgina unga chin dildan fotiha beradi. Xalqimiz “Ustoz ko’rmagan shogird-har maqomga yo’rg’alar” degan hikmatli iborani bejizga to’qimagan.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Maktabda shu mavzuda ko'plab darslar tashkil etilgan va hozirgi kunda ham davom etmoqda.

Demak, bu faoliyat asosida ixtiyoriy tamoyili bilan bir qatorda, tizimli ravishda hamkorlik mazmunida har ikki tomonini mutaxassislik darajasini yuqori darajaga ko'tarishi ham o'z ifodasini topadi. Ularni yuqori darajadagi umum mutaxassislik hususiyatlari bilan birgalikda madaniy muloqot, munosabat darajalari ham rivojlanib, shakllanib boradi. Ya'ni ulug' mutaffakkirlarining fikrlariga ko'ra bo'lg'usi mutaxassisni har tomonlama shakllantirish uchun uni o'zini ham har tomonlama bilish zarur degan talablar "Ustoz-shogird" an'analari asosida amalga oshiriladi.